

**ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
*XI Всеукраїнської науково-практичної
конференції
курсантів та студентів*

**МАТЕМАТИКА, ЩО
НАС ОТОЧУЄ:
МИНУЛЕ,
СУЧАСНЕ,
МАЙБУТНЄ**

Львів 2024

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д.т.н., доцент	Василь Попович
к.ф.-м.н., доцент	Ольга Меньшикова
д. фіз.-мат. н., професор	Роман Тацій
д. т. н., доцент	Олена Васильєва
к. т. н., доцент	Тарас Гембара
д.т.н., доцент	Лідія Дзюба
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Карабин
к. пед. наук, доцент	Мирослава Кусій
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Трусевич
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Чмир
	Іванна Сов'як
	Інна Шевчук

**ОРГАНІЗАТОР
ТА ВИДАВЕЦЬ**

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35
м. Львів, 79007

контактні телефони:

(032)233-24-79
тел/факс 2330088

Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє:

Зб. наук.праць XI Всеукраїнської конф. курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ
БЖД, 2024 -172с.

Збірник сформовано за матеріалами XI Всеукраїнської конференції курсантів
та студентів «Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє».

Збірник містить матеріали таких тематичних секцій:

- Математичні відкриття, що змінили світ
- Прикладні задачі в математиці
- Історія математики
- Математика і сучасність
- Постаті в математиці

© ЛДУ БЖД 2024

Здано в набір 20.05.2024. Підписано
до друку 25.05.2024. Формат
60x841/3. Папір офсетний. Ум. друк.
арк. 7. Гарнітура Times New Roman.
Друк на різнографі. Наклад: 100 прим.
Друк: ЛДУ БЖД вул. Клепарівська,
35, м. Львів, 79007.
ldubzh.lviv@mns.gov.ua

За точність наведених фактів,
економікостатистичних та інших
даних, а також за використання
відомостей, що не рекомендовані до
відкритої публікації, відповідальність
несуть автори опублікованих
матеріалів. При передрукуванні
матеріалів посилання на збірник
обов'язкове.

Бережній В.Д.

НТУ «ХПІ», м. Харків

Науковий керівник: Тулущенко Г.Я., д.т.н., професор

РОЗРОБКА MAPLET-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ НАБЛИЖЕНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА

У нашій попередній роботі [1] досліджуються властивості формул наближеного прямого перетворення Лапласа:

$$L(f(t)) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt, \quad (1)$$

для випадків, коли невласний інтеграл (1) не може бути обчислений аналітично.

Логічним продовженням роботи над вказаною темою є створення проблемно-орієнтованого **maplet**-застосунку для зручного використання розроблених процедур наближеного обчислення перетворення Лапласа з залученням різних квадратурних формул (рис. 1).

СКМ Maple має вбудований конструктор **maplet**-застосунків, який викликається за допомогою команди: **Tools** → **Assistants** → **Maplet Builder...**

Для введення та виводу інформації використані елементи **TextField** або **TextBox**. Програмним шляхом виконується перевірка вхідних даних на відповідність типам. Так вираз функції-оригіналу повинен відповідати типу **algebraic**, а кількість вузлів квадратурної формули, кількість складових відрізків та степінь полінома повинні відповідати типу **integer**.

Для вибору виду задіяної квадратурної формули використовуються чотири елементи типу **RadioButton**, які об'єднані в групу за допомогою елемента **ButtonGroup**, що дозволяє обирати одну квадратурну формулу для поточного обчислення.

Запрограмована зміна інтерфейсу застосунку відповідно до кількості вхідних параметрів при використанні відповідної квадратурної формули [2-3]. На рис. 1 а) можна бачити, що при використанні складеної квадратурної формули Сімпсона пропонується ввести кількість вузлів цієї квадратурної формули.

Для застосування складених квадратурних формул типу Гаусса-Лежандра (рис. 1, б) та Гаусса-Чебишова (рис. 1, в) користувач повинен ввести кількість складових відрізків та степінь полінома, що наближає функцію на кожному складовому відрізьку.

Для застосування складених квадратурних формул типу Гаусса-Лагерра (рис. 1, г) необхідно ввести степінь полінома Лагерра.

Таким чином, розроблений застосунок має відкриту модульну структуру, яка дозволяє легко розширювати бібліотеку використовуваних квадратурних формул.

Передбачено автоматичний розрахунок середньо квадратичної похибки при застосуванні кожного виду квадратурної формули.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1 – Інтерфейс роботи marplet-застосунку для наближеного обчислення перетворення Лапласа

Найбільш інформативним елементом застосунку є елемент **Plotter**, в графічній області якого здійснюється побудова графіків точної (за її існування) на наближеної функцій-зображень для заданої користувачем функції-оригіналу.

Розроблений marplet-застосунок має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Застосунок може використовуватися з навчальною та дослідницькою метою.

Література

1. Бережной В.Д. Влияние методов приближенного интегрирования на точность аппроксимации перетворення Лапласа. Збірник наукових праць X Всеукраїнської конференції курсантів та студентів «Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Львів, 27 квітня 2023 р.). Львів: ЛДУ БЖД, 2023. С. 3–5.
2. Голубева К. М., Денисов С. В., Кашпур О. Ф., Ключин Д. А., Риженко А. І. Чисельні методи інтегрування (для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики): Методичні розробки. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. С. 36–46.
3. Krougly Zinovi, Davison Matt, Aiyar Sid. (2017). The Role of High Precision Arithmetic in Calculating Numerical Laplace and Inverse Laplace Transforms. *Applied Mathematics*. 8, 562–589. URL: <http://www.scirp.org/journal/am>

ЗМІСТ

Секція 1 ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В МАТЕМАТИЦІ 3

М.С. Пасічник

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ І МІЦНОСТІ
БАЛКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІЙСЬКОВИХ МОСТІВ
НА ЖОРСТКИХ ОПОРАХ3

В.Р. Сердюк

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ
ВІЙСЬКОВИХ МОСТІВ5

А.П. Ковальчук

МОДИФІКОВАНА МОДЕЛЬ ЛАНЧЕСТЕРА ВЕДЕННЯ
БОЙОВИХ ДІЙ8

Р.М. Ковалюк

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРУЖНО ПІДКРІПЛЕНОГО ЕЛЕМЕНТУ
ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД10

Бережной В.Д.

РОЗРОБКА MAPLET-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ НАБЛИЖЕНОГО ОБЧИСЛЕННЯ
ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА.....13

І.В. Снігур

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ МІГРАЦІЇ ДОМШОК В
РОБОЧИХ ЗОНАХ12

О. О. Сідор

МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У БАГАТОЛАНКОВИХ
МАЯТНИКАХ.....15

В.В. Сілін

МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНІ.....16

В.М. Канинець

МАТЕМАТИКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ.....18

Я. Шайнога

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВТОМНИХ ТРІЩИН В
АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОДНЮ.....20

А. Лаврега

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ
АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ДІАГНОСТИКИ ПРИМІЩЕНЬ.....22

С. Бура

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РІТТЕРА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СТРИЖНЕВИХ
КОНСТРУКЦІЙ.....24

Ю. О. Табінський

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ В КОМП'ЮТЕРНИХ НАУКАХ.....26

В. Чумак

МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ.....28